

ISSN: 3060-4613

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

№06/2025

M

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q.M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori professor

G'afurov D.O. – falsafa fanlari doktori (PhD)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A.T. – Toshkent davlat iqtisodiyot unversiteti kafedra professori

Ashurov R.R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M.A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N.A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A.K – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K.M. - Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. - Doctor of Philosophy, Professor

Gafurov D.O. - Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. - Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. - Doctor of Philosophy, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. - is a Professor of Toshkent State University of Economics

Ashurov R.R. - Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Panjiyev M.A - First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N.A. - Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya rayosatining komissiyasining 08.05.2025 yildagi №370/5 qarori bilan Psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Psixologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qilamiz.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

O'SMIRLARDA DESTРУKТИV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	10
Umarov Baxriddin Mengboyevich, Jabborova Zilola Baxtiyor qizi ONA VA FARZAND MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	16
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna PROFESSOR-O'QITUVCHILAR IMIJINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	21
Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna OMMAVIY MADANIYATNI BOLALAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRINI PSIXOLOGIK SHARTLARI.....	29
Umarova Navbahor Shokirovna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY SO'NISH JARAYONINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK JIHATLARI.....	33
Botirova Dilafruz Bozorovna BULLING XULQ-ATVORINING NAMOYON BO'LISHI VA UNING MAKTAB O'QUVCHILARGA BO'LGAN TA'SIRI.....	39
Tillayeva Nodira Iskandar qizi TASHKILOTDA MOBBING VA UNING XODIMLAR PSIXOEMOTSIONAL SALOMATLIGIGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	42
Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi OILAVIY MUNOSABATLARDA YETAKCHILIK MUAMMOLARI.....	46
Abdumutalova Madina Abdumalik qizi ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLARNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	49
Abdurahmanova Durdona Dilshodjon qizi SHAXSDA KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK OMILLARI.....	54
To'raboyev Azamat Muxamadullayevich BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KASBIY MOYILLIKNING NAMOYON BO'LISHIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLAR.....	58
Saidova Nargiza Ismatulla qizi PSIXOLOGIYA TALABALARI AMALIYOTI JARAYONIDA KASBIY REFLEKSIYA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH.....	62
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna OTA-ONALARNING RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANISH USLUBI VA BOLALARDA INTERNET QARAMLIGI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	67
Maxammadjonov Sherzodbek Ravshanbek o'g'li PSIXOLOGIYADA IJTIMOY MOTIVLAR MUAMMOSIGA BO'LGAN YONDASHUVLAR.....	71
Yo'ldoshev Javlon Ablanazar o'g'li OILAVIY ZIDDIIYATLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA TA'SIRI VA ULARNI HAL ETISH USULLARI.....	74
Raximova Gulxayo Alisherovna O'SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK MANBALARDAGI TAHLILI.....	79
Matyakubova Shohista Odamboy qizi BOSHLANG'ICH MAKTAB YOSHIDAGI (6-8 YOSH) CHAP QO'LI DOMINANT BO'LGAN BOLALARNING PSIXOLOGIK RIVOJLANISHI VA XUSUSIYATLARI.....	82
Usmanova Sevara Akmalovna OILA VA KASB MUVOZANATI MUAMMOSI ILMIY TADQIQOTLARNING PREDMETI SIFATIDA.....	86
Teshayev Sobit Sodik o'g'li PEDAGOGLARDA IJBOYIY FIKR SHAKLLANISHIDA OPTIMIZMNING NAMOYON BO'LISHI.....	90
Sattarova Shaxnozaxon Qo'chqarovna ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	95
Атабоев Н.И O'SPIRINLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN NIZOLAR PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	100
Maripova Asalxon Botiraliyevna MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA TASVIRIY SAN'ATGA QIZIQISHLAR SHAKLLANISHI.....	105
Salaxidinova Xolida Xaliljonovna	

O'SMIRLARDA REFLEKSIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YUSUSIYATLARI.....	110
Rustamov Narzillo Raxmonovich XORIJ PSIXOLOGIYASIDA "SHAXS O'Z IMKONIYATLARINI RO'YOBGA CHIQRISH" TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	113
Alimova Yayra Hotamovna PSIXOLOGIYADA PSIXOFIZIOLOGIK BILIMLARNING AHAMIYATI.....	119
Yakubova Guzal Asatullayevna PEDAGOGIK FAOLIYATDA KASBIY DEFORMATSIYA: SABABLARI VA OQIBATLARI.....	124
Abdulxomidova Fotimaxon Abdulxopizovna PSIXOLOGIYA FANIDA "STRESS" VA "STRESSGA BARQARORLIK" TUSHUNCHALARINING MAZMUNI.....	129
Ergashev Hasanboy YOSHLARNING OTA-ONALIK ROLIGA PSIXOLOGIK TAYYORLIGI DINAMIKASI.....	133
Niyozmetova Munira Ibragimovna MAKTABDA SAMARALI PEDAGOGIK USULLAR VA ULARNING PSIXOLOGIK ASOSLARI.....	138
Abdurahmonova Firuza Muhiddinovna BOLALARDA KOGNITIV JARAYONNING RIVOJLANISHI.....	142
N.X.Shakirova OGNITIV JARAYONLAR TUSHUNCHASI VA ULARNING TA'LIMDAGI ROLI.....	147
Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li MULOQOTDA SHAXS YO'NALGANLIGI PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA.....	151
Raximova E'tibor Rustamovna OLIV TA'LIM MUASSASA TALABALARI TA'LIM FAOLIYATIDA O'QUV MOTIVATSIYASINING SHAKLLANISHIGA SUN'IY INTELEKTNING TA'SIRI.....	156
R.M.Baxtiyorov	

MULOQOTDA SHAXS YO'NALGANLIGI PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA

Raximova E'tibor Rustamovna

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada muloqotda shaxs yo'nalganligining psixologik jihatlarini, mazmuni, mohiyati kabi masalalarni yoritishga e'tibor qaratilgan. Shuning bilan birga, muloqotda shaxs yo'nalganligi uning faoliyat tizimlari bilan bog'liq hisoblanadi. Ayniqsa, shaxs muloqotda yo'nalganligining muhim mezonlaridan biri sifatida manipulyatsiya xususida nazariy fikrlarning tahlili bayon qilingan.

Kalit so'zlar: shaxs, muloqot, shaxs yo'nalganligi, faoliyat, amaliy psixologik yordam, qiziqish, mayl, e'tiqod, munosabat, motivatsiya, hayotiy maqsad, hayot yo'li, manipulyatsiya.

Abstract. The article focuses on highlighting issues such as the psychological aspects, content, and essence of personality orientation in communication. At the same time, the orientation of a person in communication is connected with the systems of his activity. In particular, an analysis of theoretical views on manipulation as one of the important criteria of a person's orientation in communication is presented.

Key words: personality, communication, personality orientation, activity, practical psychological assistance, interest, inclination, belief, attitude, motivation, life goal, life path, manipulation.

Аннотация. В статье основное внимание уделяется освещению таких вопросов, как психологические аспекты, содержание и сущность личностной ориентации в общении. В то же время направленность личности в общении связана с системами её деятельности. В частности, изложен анализ теоретических взглядов на манипуляцию как один из важных критериев направленности личности в общении.

Ключевые слова: личность, общение, личностная ориентация, деятельность, практическая психологическая помощь, интерес, склонность, убеждение, отношение, мотивация, жизненная цель, жизненный путь, манипуляция.

KIRISH

Faoliyatida insonlarga amaliy psixologik yordam ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan va "yordam beruvchi" shaxsiga bo'lgan yuksak talablar bilan "yordam beruvchi faoliyat" bo'lgan psixologning kasbiy ahamiyatga molik fazilatlarini to'g'risidagi xorijiy psixologlarning nazariy tasavvullarini tahlil qilganimiz, rus psixologiya fanining "shaxs yo'nalganligi" degan tushunchasiga murojaat qilish zarurligini aniqladi.

"Shaxs yo'nalganligi" tushunchasini S. L. Rubinshteyn ilmiy muomalaga kiritgan. Yo'naltirilganlik milliy shaxs psixologiyasining asosiy integral psixologik tushunchalari qatoriga kiradi. Psixologiyada shaxsning yo'nalganligi, shaxs faoliyatini yo'naltiruvchi va muayyan dolzarb vaziyatga nisbatan mustaqil bo'lgan barqaror motivlar yig'indisi sifatida qabul qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Shaxsning yo'nalganligi uning qiziqishlari, mayllari va e'tiqodlari bilan tavsiflanadi, shuningdek, insonning dunyoqarashi ifodalanadigan ideallarni ham o'z ichiga oladi. Turli mualliflar shaxsning yetakchi xususiyati sifatida uning yo'nalganligini ta'kidlab, bu xususiyatni turlicha ochib beradilar: "dinamik tendensiya sifatida" (S. L. Rubinshteyn), "mazmun hosil qiluvchi motiv" (A. N. Leontev), "hukmron munosabat" (V. N. Myasishev), "asosiy hayotiy yo'nalish" (B. G. Ananov), "insonning muhim kuchlarini dinamik tashkil etish" (A. S. Prangishvili) [14].

Shunga monand ravishda, B. Dodonov shaxsning yo'nalganligini "uning tashabbuskor xulq-atvorining mazmunini birligini belgilovchi, borliqning tasodiflariga qarshi turuvchi eng muhim maqsadli dasturlar-

ining shakllangan tizimi” deb ta’riflaydi [7]. Ye. P. Ilinning ta’kidlashicha, “faqat uzoq muddatli motivatsion ko’rsatmalar vazifasini bajaruvchi ehtiyoj yoki qiziqishning barqaror ustunligi hayotning asosiy yo’nalishini shakllantirishi mumkin” [9].

V. N. Myasishev shaxs haqida fikr yuritib, “shaxsni bilim, ko’nikma va malakalar emas, balki... munosabatlar xarakterlaydi”, deb ta’kidlaydi. Shaxsning yo’nalganligi haqidagi tasavvurni “qonuniy,... lekin juda umumiy...” deb hisoblab, uni “inson shaxsi – sub’ekt va uning munosabatlari ob’ekti o’rtasida mavjud bo’lgan” o’zaro aloqalar haqidagi tasavvurlar bilan to’ldiradi.

Bu munosabat “tashqi omilda amalga oshadi yoki namoyon bo’ladi, lekin shu bilan birga munosabat shaxsning ichki ‘sub’ektiv’ dunyosini ifodalaydi” [15]. Munosabatlar haqida B. F. Lomov ham o’z fikrlarini ifodalashga harakat qiladi. U “shaxsning sub’ektiv munosabatlari” tushunchasini kiritadi. Ular “shaxsning sub’ektiv dunyosining o’ziga xos ‘suyak’ vazifasini bajaradi” va rivojlanish jarayonida “boshqa insonlar bilan o’zaro ta’sir qilish usullari shakllanadi” [13].

S. L. Rubinshteyn psixik xususiyatlarga asoslangan yo’nalganlik xususida fikr yuritib, “psixik xususiyatlar dastlabki ma’lumotlar emas, ular shaxs faoliyati jarayonida shakllanadi va rivojlanadi”, shuningdek, shaxs dastlab shakllanmaydi, keyin harakat qila boshlaydi: u o’z faoliyati davomida harakat qilish orqali shakllanadi. Shaxs faoliyatda shakllanadi va namoyon bo’ladi [18].

“Insonning markaziy, mazmun hosil qiluvchi xususiyati” deb uning boshqa insonga bo’lgan munosabat usulini B. S. Bratus shunday nomlaydi. Bunda u S. L. Rubinshteynga murojaat qiladi. Uning fikricha, “inson hayotining dastlabki shartlaridan eng birinchisi – bu boshqa insondir. Boshqa insonga, insonlarga munosabat inson hayotining asosiy to’qimasini, uning o’zagini tashkil etadi. Insonning ‘yuragi’ uning boshqa insonlarga bo’lgan insoniy munosabatlari bilan yo’g’rilgan; uning qadr-qimmati butunlay inson qanday insoniy munosabatlarga intilishi, insonlarga, boshqa insonga qanday munosabatlar o’rnatishga qodirligi bilan belgilanadi. Inson hayotining psixologik tahlili insonning boshqa insonlarga bo’lgan munosabatlarini ochib berishga qaratilgan haqiqiy hayotiy psixologiyaning o’zagini tashkil etadi. Shu bilan birga, bu yerda psixologiyaning axloq bilan ‘kesishuv’ sohasi ham mavjud” [3].

Munosabat va muloqot o’zaro bog’liq tushunchalardir. Muloqot jarayoni insonlarning o’zaro ta’siri jarayoni sifatida, insonlarning bir-biriga munosabati sifatida, ularning o’zaro ta’siri va o’zaro kechinmalari va tushunishlari jarayoni sifatida namoyon bo’lishi mumkin.

S. L. Bratchenko “muloqotda shaxsning yo’nalishi” xususida fikr yuritib, bunda u “ko’proq yoki kamroq anglangan shaxsiy mazmunli ko’rsatmalar va qadriyat yo’nalishlari to’plami, muloqotning mazmuni, uning maqsadlari, vositalari, muloqotda o’zini boshqarishning maqbul va mos usullari haqidagi tasavvurlarni o’z ichiga olgan qandaydir individual ‘kommunikativ paradigma’”ni tushunadi [4].

Shaxsning yo’nalganligi ijtimoiy xulq-atvorda, shaxslararo munosabatlarda, shaxsning muloqot uslubida, u tanlagan muloqot sheriklari bilan o’zaro munosabatlar xarakterida yaqqol namoyon bo’ladi. Muloqotning ikkita mumkin bo’lgan modeli, ya’ni “sub’ekt–sub’ekt” va “sub’ekt–ob’ekt” sxemalari tamoyillari asosidagi muloqot kiritilgan [16].

Muloqotning sub’ekt–ob’ekt sxemasi muloqotning sub’ekt–sub’ekt sxemasiga xos bo’lgan dialogdan farqli ravishda, muloqotga monologik tus beradi. Muloqotning aynan sub’ekt–sub’ekt, mahsuldor, chuqur shakllarini egallashga bo’lgan ehtiyoj amaliy psixologning kasbiy faoliyatida ayniqsa dolzarb hisoblanadi. Bu yerda muloqot va munosabatlarni qurish orqali uning faoliyatining maqsadlari amalga oshiriladi.

Bu ehtiyoj psixologik bilimlar, “terapevtik psixologik bilimlar” rivojlanishining zamonaviy bosqichi bilan ham taqozo etiladi. Bu esa psixologiyada asosiy e’tiborni tabiiy-ilmiy an’analardan gumanitar an’analarga o’zgartiradi. Shuningdek, o’z navbatida insonni bilishga bo’lgan turli yondashuvlarni ham qamrab oladi [6].

Gadamer tabiiy-ilmiy yondashuvga qarama-qarshi qo’yadi. U “har bir narsani maqsadlarimizga erishish vositasiga aylantiruvchi hisob-kitobga o’xshaydi va axloqiy nuqtai nazardan eng sof xudbinlikdir...” deya baholaydi [6]. Shunda tushunish muammosi dolzarb bo’lib qoladi. Shu bilan birga, tushunish insonni bilish jarayonining teng huquqli tarkibiy qismi sifatida qaraladi, uning mohiyati esa dialogdir.

M. Buber “Men – U” va “Men – Sen” munosabatlari haqidagi tasavvur orqali boshqaga va o’zgaga munosabatning ob’ektiv va sub’ektiv qutblarini farqlaydi. “Agar men insonga o’zimning Sen sifatida qaragam va unga asosiy so’z Men – Sen desam, u narsalar orasidagi narsa emas va narsalardan tashkil topmaydi” [5].

Psixologik ta’sir ko’rsatish jarayonida rivojlantiruvchi funksiyani amalga oshirishga imkon beradigan sub’ekt–sub’ekt yondashuvini amalga oshirishning psixologik sharti sifatida dialogni G. A. Kovalev ham ta’kidlaydi. U uni ob’ektiv yoki reaktiv paradigmaga ham, aksional paradigmaga ham qarama-qarshi

qo'yadi va uning doirasidagi ta'sir strategiyasini manipulyativ deb ataydi [11].

Psixoterapiya jarayonida muloqot muammolarining muhimligi, bunday muloqotni shunchaki muloqot emas, balki qadriyat va ijodkorlik sifatida baholash M. Kagan va A. Etkind tomonidan ta'kidlanadi [10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

K. Rodjersning psixoterapevt shaxsi mijozga yaratilgan munosabatlar orqali ta'sir ko'rsatadi, degan fikri ma'lum. A. Bondarenko hurmat, mijozga ishonch, o'zini ochish va o'ziga nisbatan halollik, manipulyatsiyadan voz kechishni ushbu munosabatlarning psixoterapevtik o'zagi deb ataydi va ularning sub'ekt-sub'ekt yo'nalishini ta'kidlaydi [2].

Shu munosabat bilan psixologning mijoz bilan sub'ekt-sub'ekt munosabatlarini o'rnatishga yordam beradigan shaxsiy fazilatlar muammosi paydo bo'ladi. Maslahatchi shaxsiga, u o'rnatadigan o'zaro munosabatlar turiga doimiy qiziqish shundan kelib chiqadi.

O'rnatilgan o'zaro munosabatlar turiga ko'ra, V. Kolpachnikov maslahat berishning turli modellarini ob'ekt-manipulyativga ajratadi. Bunda mijoz va uning qiyinchiliklari ekspert-maslahatchi tomonidan belgilangan yo'nalishni o'zgartirish maqsadida turli usullar va texnikalar orqali tashqi tashxis va ta'sir ko'rsatish ob'ekti sifatida tushuniladi va sub'ekt-fenomenologik, bunda mijozning sub'ektiv fenomenologik dunyosini "ichkaridan" tushunish, tushuntirish va o'zgartirishga e'tibor qaratiladi [12].

Muloqot nuqtai nazaridan, bu modellar "qadriyat sifatida boshqaga munosabat — vosita sifatida boshqaga munosabat" qadriyat o'qi bo'ylab joylashishi mumkin. Bu ikki qarama-qarshi qutb o'rtasida o'zaro ta'sirga bo'lgan haqiqiy munosabatlar joylashgan bo'lib, Ye. Dotsenko ularni shaxslararo munosabatlar shkalasi sifatida taqdim etadi [8].

Sub'ektili yondashuv "boshqa insonning erkin, mas'uliyatli, o'zi qanday bo'lsa, shunday bo'lish huquqiga ega bo'lgan o'z qadr-qimmatini tan olish... hamkorlikka intilish, teng sheriklik munosabatlarini o'rnatish, yuzaga keladigan muammolarni birgalikda hal qilish... boshqa insonni tushunishga tayyorlik, markazdan qochish qobiliyati,... muloqot va hamkorlikka intilish..." dan iborat.

Ikkinchi qutb — ob'ektili — muloqot bo'yicha sherikka vosita, ob'ekt sifatida munosabatda bo'lish bilan tavsiflanadi... u boshqaga o'z maqsadlariga erishish quroli sifatida munosabatda mujassamlashadi: kerak — jalb qilish, kerak emas — surib qo'yish, xalaqit beradi — olib tashlash... bunday munosabatga yo'l qo'yilishi... insonni qadrsizlantirishga,... o'zining boshqalardan ustunligini his qilishga asoslanadi... egalik qilish istagida,... bir tomonlama ustunlikka erishishga intilishda aniqlanadi... egotsentrizmda... stereotip tasavvurlardan foydalanishda namoyon bo'ladi... ta'sirning bir yo'nalishi, uning monologiyasi..." [8].

S. L. Bratchenko dialog konsepsiyasi (M. M. Baxtin, M. Buber, A. U. Xarash va boshqalar) asosida ishlab chiqilgan, shunga o'xshash muloqotda shaxs yo'nalganligining oltita asosiy turlari tizimini taklif qiladi:

hurmat va ishonch asosidagi teng huquqli muloqotga yo'naltirilgan dialogik kommunikativ;

kommunikativ rigidlik bilan bog'liq bo'lgan, ustunlikka, suhbatdosh shaxsini bostirishga yo'naltirilgan avtoritar;

suhbatdoshdan foydalanishga yo'naltirilgan manipulyativ, sherigiga vosita sifatida munosabatda bo'lgan holda bir tomonlama ta'sir ko'rsatish;

suhbatdoshga ixtiyoriy markazlashgan, o'z manfaatlar va maqsadlaridan voz kechgan holda altero-tsentristik;

obro'-e'tibor kuchiga bo'ysunish bilan muvofiq, qarshilikdan qochish va tayyorlik moslashadi;

muloqotdan "qochish" bilan befarq [4].

Uning fikricha, "ta'sir ko'rsatishning qo'pol avtoritar usullaridan voz kechish... dialogik pozitsiyaga o'tishga emas, shaxsiy rivojlantiruvchi muloqotga emas, balki manipulyativ muloqotga — yordam beruvchi emas, balki bostiruvchi ta'sir ko'rsatishning yanada moslashuvchan va murakkab usuliga olib keladi" [4]. L. Petrovskaya ham hayotning barcha sohalarida hukmron bo'lgan avtoritar-manipulyativ tendensiyadan dialogik yo'nalishni o'zgartirish zarurligini ta'kidlaydi [17].

Yaqin vaqtgacha manipulyatsiya muammosi ijtimoiy munosabatlar fenomeni sifatida xorij olimlarining diqqat markazida bo'lmagan. Ammo so'nggi yillarda Ye. Dotsenko [8], S. Bratchenko [4], L. Ryumshina [19], V. Znakov [1] va boshqalarning bir qator asarlari paydo bo'ldi, ularda bu hodisa tasvirlangan va o'rganilgan.

Ko'chma ma'noda, Oksford lug'ati manipulyatsiyani insonlarga ta'sir qilish yoki ularni epchillik bilan boshqarish, yashirin boshqarish yoki qayta ishlash deb ta'riflaydi. Ye. Dotsenko shunday deydi: "Manip-

ulyatsiya — bu psixologik ta'sirning bir turi bo'lib, uning mohirona bajarilishi boshqa insonda uning mavjud istaklariga mos kelmaydigan niyatlarning yashirin qo'zg'alishiga olib keladi" [8].

TAHLIL VA NATIJALAR

Xorijiy adabiyotlarda manipulyatsiya atamasining sinonimi sifatida ko'pincha "makiavellizm" termini qo'llaniladi. V. Znakov [1]ga asosanib, makiavellizmni boshqalarni shaxsiy maqsadlarda manipulyatsiya qilishni o'z ichiga olgan ijtimoiy xulq-atvor strategiyasi sifatida tavsiflaydi. Bu strategiya ko'pincha boshqa shaxslarning manfaatlariga zid bo'ladi.

Makiavellizmni miqdoriy tavsif sifatida ko'rib chiqish lozim. Har bir inson ma'lum darajada manipulyativ xulq-atvor namoyon qilishi mumkin, biroq ayrim shaxslar bunga boshqalarga nisbatan ko'proq moyil va qodirdir [1].

Ye. Dotsenko [8]ning ta'kidlashicha, manipulyatsiya o'z-o'zidan yuzaga kelmaydi, balki uni yuzaga keltiruvchi yoki kuchaytiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar va sharoitlar mavjud bo'ladi.

E. Shostrom [21] manipulyatsiya sabablarini quyidagicha izohlaydi:
o'ziga tayanish va tashqi muhitga tayanish o'rtasidagi ichki ziddiyat; o'ziga va boshqalarga ishonch muammosi (F. Perlz);

muhabbatga ehtiyoj, yaqin kishini sevish uchun avvalo o'zini sevish zaruratini anglamaslik;

muhabbatni boshqa shaxs ustidan hukmronlik bilan almashtirishga urinish (E. Fromm);

zamonaviy dunyoda xavf-xatar va noaniqlik tufayli o'zini oqib his qilish holati. Bunday vaziyatda passiv manipulyator o'zini nazoratdan butunlay chetlatib, taqdirning obyektini yoki "o'yinchog'i"ga aylanadi (J. Byudjental);

ekzistensial nochorlik hissi va shaxslararo yaqin munosabatlardan qo'rquv (D. Xeyli, E. Bern, V. Glasser);

umumiy e'tirof va boshqalarning ma'qulloviga bo'lgan ortiqcha ehtiyoj (A. Ellis).

B. Dotsenko [8] bu ro'yxatni quyidagi qo'shimcha sabablar bilan boyitadi:

faol va passiv manipulyatorlar sifatida jinsiy qiziqish obyektini bo'lgan shaxslar bilan muloqotda ramziy identifikatsiyaga intilish (Z. Freyd);

hokimiyatga kompensatsion intilishning tabiiy shaklda namoyon bo'lishi (A. Adler);

manipulyativ xulq-atvorning takror ishlab chiqarilishi va bu orqali doimiy ijtimoiy rag'batga ega bo'lishi (B. Skinner);

shaxsiy ma'no bo'shligini jamiyat tomonidan singdirilgan soxta qadriyatlar bilan passiv ravishda to'ldirish (V. Frankl).

E. Shostrom [21] manipulyatsiyaga qarshi turuvchi faollashtirish holatlarini ajratib ko'rsatadi va manipulyatsion hamda faollashtiruvchi xatti-harakatlarning asosiy farqlarini tizimli taqqoslash orqali ifodalaydi.

Manipulyatsiya	Dolzrablashtirish
yolg'on (soxtalik va firibgarlik)	halollik (shaffoflik, samimiylik)
ongsizlik (beparqlik, zerikish)	onglilik (javob, hayotning to'liqligi, qiziqish)
nazorat (yopiqlik, qasddan)	erkinlik (spontanlik, ochiqlik)
surbetlik (ishonmaslik)	ishonch (ishonch, e'tiqod)

O'z navbatida, S. Bratchenko ehtiyojlarni manipulyatsiya qilish, intellektual manipulyatsiya, ma'naviy manipulyatsiya, his-tuyg'ularni manipulyatsiya qilish va ramziy manipulyatsiyani manipulyatsiyaning alohida turlari sifatida ajratadi [4].

T. Skripnikovaning fikriga ko'ra, sheriklar o'rtasidagi ishonch darajasining dinamik nisbatlari, shuningdek, sherikning qadr-qimmati haqidagi tasavvurlar ifodasini topgan "o'ziga ishonch – boshqalarga ishonch" omili shaxsning muloqotdagi yo'nalganligini belgilovchi omil bo'lishi mumkin [20].

Agar ikkala subyekt ham o'zini va bir-birini teng huquqli sheriklar sifatida qabul qilsa, bu holatda o'zaro ta'sirning ideal modeli – ijodiy mazmun hosil qiluvchi, mazmunan boy, haqiqiy dialogik muloqot shakllanishi mumkin. Biroq agar sheriklardan biri ham o'ziga, ham boshqasiga ishonch bildirsa, ikkinchisi esa faqat o'ziga ishonsa, bu holda o'ziga yo'naltirilgan shaxs tomonidan manipulyatsiya qilish yoki majburlash imkoniyati yuzaga keladi.

Aksincha, agar bir shaxs boshqasiga nisbatan ko'proq o'ziga ishonsa, ikkinchisi esa o'ziga qaraganda

birinchiga ko'proq ishonsa, bu holatda faqat o'ziga tayanuvchi shaxsga nisbatan qaramlik vujudga keladi. Natijada ikkinchi shaxs o'zidan vosita sifatida foydalanishga imkon yaratadi, ya'ni manipulyatsiyaga ochiq bo'ladi [20].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, shaxsning munosabatlar tizimi orqali amalga oshiriladigan muloqotdagi yo'nalganligi, maslahat va psixoterapevtik jarayonda ham subyekt-subyekt, ham subyekt-obyekt munosabatlarini qurish imkoniyatlarini belgilaydi. Muloqotning aynan subyekt-subyektili, mahsuldor va chuqur shakllarini egallash zarurati nafaqat psixologiyani, balki butun ijtimoiy hayotni "insoniylashtirish" bilan bog'liqdir. Subyekt-subyekt munosabatlarini o'rnatish masalasi psixologning kasbiy faoliyatida alohida dolzarblik kasb etadi. Bu yerda muloqot va munosabatlarni qurish orqali uning faoliyat maqsadlari amalga oshiriladi. Hukmronlik va manipulyatsiyadan sheriklik va muloqotgacha bo'lgan munosabatlar turini tanlash, amaliy psixolog ishlaydigan paradigma hamda uning shaxsiy xususiyatlari bilan belgilanadi. Ushbu holatlar psixolog shaxsining muloqotga yo'nalganligini o'rganish dolzarbligi va maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. Uning namoyon bo'lish shakllaridan biri esa manipulyatsiyaga moyillikdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Знаков В.В. Макиавеллизм: психологическое свойство личности и методика его исследования // Психологический журнал. 2000. Т. 21. № 5. С. 16-22.
2. Бондаренко А.Ф. Личностное и профессиональное самоопределение отечественного психолога - практика // Московский психотерапевтический журнал. 1993. № 1. С. 63-75.
3. Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии // Вопросы психологии. 1997. №5. С. 3-17.
4. Братченко С.Л. Диагностика личностно-развивающего потенциала: методическое пособие для школьных психологов. Псков: Издательство Псковского областного института повышения квалификации работников образования. 1997. 67 с.
5. Бубер М. Два образа веры. М.: Республика. 1995. 464 с.
6. Гулина М. Терапевтическая и консультативная психология. СПб.: Речь, 2001. 348 с.
7. Додонов Б.И. О системе «личность» // Вопросы психологии. 1985. № 5. С. 36-45.
8. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. М.: ЧеРо, 1997. 342 с.
9. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000. 512 с.
10. Каган М.С., Эткинд А.М. Общение как ценность и как творчество // Вопросы психологии. 1988. № 4. С. 25-33.
11. Ковалев Г.А. Три стратегии психологического воздействия // Вопросы психологии. 1987. № 3. С. 41 - 49.
12. Колпачников В. Индивидуальные модели консультативного процесса и психологического здоровья в консультировании // Журнал практического психолога. 1998. № 4. С. 18 - 23.
13. Ломов Б.Ф. Направленность личности. Субъективные отношения личности // Психология личности в трудах отечественных психологов / Составитель Куликов Л.В. СПб.: Питер, 2000. С. 105 - 110.
14. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2000. 592 с.
15. Мясищев В.Н. Личность и отношения человека // Психология личности в трудах отечественных психологов / Составитель Куликов Л.В. СПб.: Питер, 2000. С. 95-105.
16. Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-психологический тренинг. М.: Изд-во МГУ, 1989. 216 с.
17. Петровская Л.А. Развитие компетентного общения как одно из направлений оказания психологической помощи / Введение в практическую социальную психологию: Учебное пособие / Под ред. Ю.М. Жукова и др. М.: Смысл, 1999. С. 150 -166.
18. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 1999. 720 с.
19. Рюшшина Л.И. Эмпирическое изучение стилей поведения педагогов // Вопросы психологии. 2000. № 1. С. 142 - 149.
20. Скрипкина Т.П. Доверие как социально-психологическое явление: Автореф. дис... докт. психол. наук, Ростов-на-Дону, 1998.
21. Юнг К. Психологические типы. М.: Прогресс-Универс, 1995. 715 с.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasi Toshkent davlat pedagogika universitetining murojaatiga (24-04-2025 y., №11-05-2566/01) ko’ra, psixologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilganligini ma’lum qiladi.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (25-05-2025 y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (07-05-2025 y., №5/6); OAK Rayosatining qarori (08-05-2025 y., №370/5).

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani
Kumushkon ko’chasi, 26-uy.